

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ..	145

УДК: 616.8-005+616.8-092

Обидов Фаррух Хамитович<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Мавлянова Зилола Фархадовна**<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Ким Ольга Анатольевна**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Самаркандский государственный медицинский университет

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091003>**АННОТАЦИЯ**

В статье изложены результаты определения патофизиологических взаимосвязей между биомаркерами воспаления (IL-6, TNF- α , CRP), оксидативного стресса (МДА, гомоцистеин), нейродегенерации (NSE) и нейротрофической поддержки (BDNF) с когнитивными нарушениями у пациентов с хронической ишемией мозга I–II стадии. Полученные данные позволяют выделить ключевые патогенетические биомаркеры когнитивного снижения при ХИМ и использовать их в построении персонализированных программ медицинской реабилитации и мониторинга прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: хроническая ишемия мозга; когнитивные нарушения; IL-6; BDNF; гомоцистеин; биомаркеры; воспаление; нейродегенерация; MoCA; нейропсихология; персонализированная реабилитация.

Obidov Farrukh Khamitovich<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Mavlyanova Zilola Farkhadovna**<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Kim Olga Anatolyevna**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Samarkand State Medical University

PATHOPHYSIOLOGICAL BASES OF COGNITIVE IMPAIRMENTS IN PATIENTS WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA**ANNOTATION**

The article presents the results of determining the pathophysiological relationships between biomarkers of inflammation (IL-6, TNF- α , CRP), oxidative stress (MDA, homocysteine), neurodegeneration (NSE) and neurotrophic support (BDNF) with cognitive impairment in patients with chronic cerebral ischemia stage I–II. The obtained data allow us to identify key pathogenetic biomarkers of cognitive decline in CCI and use them in building personalized programs of medical rehabilitation and monitoring disease progression.

Keywords: chronic cerebral ischemia; cognitive impairment; IL-6; BDNF; homocysteine; biomarkers; inflammation; neurodegeneration; MoCA; neuropsychology; personalized rehabilitation.

Obidov Farrukh Khamitovich<https://orcid.org/0009-0008-1989-3773>**Mavlyanova Zilola Farkhadovna**<https://orcid.org/0000-0001-7862-2625>**Kim Olga Anatolyevna**<https://orcid.org/0000-0003-1987-9505>

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

СУРУНКАЛИ МИА ИШЕМИЯСИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ПАТОФИЗИОЛОГИК АСОСЛАРИ**АННОТАЦИЯ**

Мақолада сурункали мия ишемиясининг I–II босқичларидаги беморларда когнитив бузилишлар билан ялғиланиш биомаркерлари (IL-6, TNF- α , CRP), оксидатив стресс (МДА, гомоцистеин), нейродегенерация (NSE) ва нейротрофик қўллаб-қувватлаш (BDNF) ўртасидаги патофизиологик ўзаро боғлиқликларни аниқлаш натижалари келтирилган. Олинган маълумотлар СМИда когнитив пасайишнинг асосий патогенетик биомаркерларини аниқлаш ва уларни тиббий реабилитациянинг шахсийлаштирилган дастурларини тузишда ҳамда касалликнинг ривожланишини кузатишда қўллаш имконини беради.

Калит сўзлар: сурункали мия ишемияси; когнитив бузилишлар; IL-6; BDNF; гомоцистеин; биомаркерлар; яллигланиш; нейродегенерация, MoCA; нейропсихология; шахсийлаштирилган реабилитация

Актуальность. Хроническая ишемия мозга (ХИМ) является одним из ключевых патогенетических механизмов, лежащих в основе постепенного снижения когнитивных функций у лиц пожилого и среднего возраста, включая формирование сосудистой деменции [1–3]. По данным эпидемиологических исследований, более 60% пациентов с ХИМ I–II стадии демонстрируют признаки когнитивного дефицита различной степени выраженности [4,5].

Патогенез когнитивных нарушений при ХИМ многофакторный: наряду с гипоперфузией и микроангиопатией, всё большее внимание уделяется роли нейровоспаления, оксидативного стресса, нарушения нейротрофической регуляции и нейродегенерации [6–8]. Биомаркеры, отражающие эти процессы (IL-6, CRP, TNF-α, гомоцистеин, BDNF и др.), могут не только характеризовать тяжесть заболевания, но и использоваться как инструменты раннего выявления риска когнитивного ухудшения [9–11]. Несмотря на накопление экспериментальных и клинических данных, в реальной практике до сих пор отсутствуют стандартизированные подходы к комплексной биохимической оценке пациентов с ХИМ, а данные о связи между профилем биомаркеров и выраженностью когнитивных расстройств остаются разрозненными [12, 13]. Выявление наиболее значимых биомаркеров, ассоциированных с когнитивным снижением, особенно в ранних стадиях, позволит создать персонализированные программы профилактики и реабилитации, что отвечает задачам современной превентивной медицины и нейрореабилитации [14–16].

Цель исследования. Изучить взаимосвязь между уровнем биомаркеров воспаления, оксидативного стресса,

нейродегенерации и нейротрофической поддержки с когнитивным статусом у пациентов с хронической ишемией мозга.

Материал и методы исследования. В исследование включены 115 пациентов (мужчины и женщины в возрасте от 50 до 75 лет), находившиеся под диспансерным наблюдением с диагнозом ХИМ I–II степени. Методы клинической оценки включали неврологический осмотр с фиксацией степени когнитивного дефицита, оценку когнитивного статуса с использованием шкалы оценки когнитивных функций (0–30 баллов MoCA (Montreal Cognitive Assessment)) и экспресс-оценки когнитивного уровня (0–30 баллов MMSE (Mini-Mental State Examination)). Лабораторные методы исследования включали определение IL-6, TNF-α, CRP, малоновый диальдегид, супероксиддисмутаза, NSE, гомоцистеин, BDNF, NGF.

Статистическая обработка включала анализ данных, который проводился с использованием SPSS 26.0 и GraphPad Prism 9.0. Все количественные переменные описаны как среднее ± стандартное отклонение ($M \pm \sigma$). Статистическая значимость установлена на уровне $p < 0,05$. Для оценки прогностической ценности биомаркеров применялся ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic) с расчётом площади под кривой (AUC).

Результаты исследования. В исследование были включены 115 пациентов (мужчин – 52, женщин – 63), средний возраст составил $62,4 \pm 7,9$ года (рис.1). Распределение по стадии хронической ишемии мозга: I стадия – 49 пациентов (42,6%), II стадия – 66 пациентов (57,4%) (рис.2).

Рис. 1. Гендерная структура выборки

Рис. 2. Распределение пациентов в зависимости от стадии хим

При оценке когнитивного статуса средний балл по MMSE составил $25,6 \pm 2,7$ при медианном значении 26, что указывает на преобладание лёгкой степени когнитивных нарушений. Диапазон

индивидуальных результатов варьировал от 19 до 30 баллов, что соответствует уровню от умеренного снижения когнитивной функции до нормы.

Расширенные результаты когнитивного тестирования пациентов

Таблица 1

Методика	Средний балл ($M \pm \sigma$)	Медиана	Диапазон баллов	Количество пациентов (n=115)
MMSE	$25,6 \pm 2,7$	26	19 – 30	115
MoCA	$22,1 \pm 3,4$	22	15 – 28	115

По шкале MoCA средний балл составил $22,1 \pm 3,4$, медиана - 22. Диапазон - от 15 до 28 баллов. Это свидетельствует о более чувствительном выявлении нарушений, поскольку MoCA, в отличие от MMSE, охватывает более широкий спектр когнитивных функций (внимание, память, зрительно-пространственные навыки, исполнительные функции и др.). Таким образом, приведённые значения отражают наличие когнитивного дефицита

преимущественно лёгкой и умеренной степени тяжести у большинства обследованных пациентов, что соответствует клинической картине хронической ишемии мозга I–II стадии.

При изучении степени выраженности когнитивных нарушений большинство обследованных (67 человек, что составляет 58,3%) имели лёгкие когнитивные нарушения с результатами от 20 до 25 баллов.

Таблица 2

Распределение пациентов по степени когнитивных нарушений (по шкале MoCA)

Степень когнитивных нарушений	Диапазон баллов	Количество пациентов	Доля (%)
Лёгкие	20–25	67	58,3%
Умеренные	15–19	29	25,2%
Без выраженных нарушений	≥26	19	16,5%

Умеренные когнитивные расстройства (15–19 баллов) были выявлены у 29 пациентов (25,2%), что свидетельствует о более глубоком нарушении познавательной сферы, требующем активного медицинского и реабилитационного вмешательства. У 19 пациентов (16,5%) баллы по шкале MoCA составляли 26 и выше, что расценивалось как отсутствие клинически значимых когнитивных нарушений на момент обследования. Таким образом, данные таблицы отражают высокую распространённость

когнитивных нарушений различной степени среди пациентов с хронической ишемией мозга, при этом лёгкие нарушения являются наиболее частыми.

Таблица 3 представляет усреднённые значения ключевых биомаркеров, отражающих основные патогенетические механизмы хронической ишемии мозга (ХИМ), включая воспаление, оксидативный стресс, нейродегенерацию и нейротрофическую поддержку.

Таблица 3

Средние значения биомаркеров в исследуемой выборке

Биомаркер	Среднее значение (M ± σ)	Единицы измерения
IL-6	4,7 ± 1,6	пг/мл
CRP	5,3 ± 2,1	мг/л
TNF-α	3,2 ± 1,1	пг/мл
Гомоцистеин	15,8 ± 4,2	мкмоль/л
МДА	3,9 ± 0,9	мкмоль/л
BDNF	10,4 ± 2,8	нг/мл

Уровень интерлейкина-6 (IL-6) составил в среднем 4,7 ± 1,6 пг/мл, что может свидетельствовать о наличии выраженной нейровоспалительной активности у части пациентов. С-реактивный белок (CRP), как маркер системного воспаления, находился на уровне 5,3 ± 2,1 мг/л, что превышает нормальные значения и подтверждает системную воспалительную реакцию.

Концентрация фактора некроза опухоли-альфа (TNF-α) составила 3,2 ± 1,1 пг/мл, что также указывает на вовлечённость провоспалительных цитокинов в патогенез когнитивных нарушений. Гомоцистеин, отражающий сосудистую дисфункцию и нейротоксичность, был повышен в среднем до 15,8 ± 4,2 мкмоль/л, что считается фактором риска как сосудистых, так и

нейродегенеративных процессов. Показатель малонового диальдегида (МДА) как индикатор липопероксидации и оксидативного стресса составил 3,9 ± 0,9 мкмоль/л, демонстрируя активные процессы свободнорадикального повреждения клеток. Средняя концентрация нейротрофического фактора BDNF, важного для пластичности и выживания нейронов, составила 10,4 ± 2,8 нг/мл. Сниженный уровень BDNF может ассоциироваться с ухудшением когнитивных функций.

Далее был проведён корреляционный анализ между уровнями биомаркеров и результатами когнитивного тестирования по шкалам MoCA и MMSE (p < 0,05) (рис. 3).

Рис.3. Корреляция между уровнями биомаркеров и когнитивными функциями по шкалам MoCA и MMSE у пациентов с ХИМ (n = 115)

Отрицательные коэффициенты (например, для IL-6, CRP, TNF-α, гомоцистеина, МДА, NSE) указывают на обратную зависимость: повышение уровней этих биомаркеров ассоциируется с ухудшением когнитивного статуса. Наиболее сильная отрицательная корреляция наблюдалась для IL-6 (r = -0,47; p < 0,001 по MoCA) и гомоцистеина (r = -0,45; p < 0,001), что

подчёркивает их возможную роль как патогенетических факторов когнитивного снижения при хронической ишемии мозга.

В то же время BDNF показал положительную корреляцию с баллами когнитивных тестов (r = +0,48 по MoCA, p < 0,001), что свидетельствует о его нейропротективной функции и

потенциальной значимости как маркера восстановления когнитивных функций.

Результаты множественного линейного регрессионного анализа, направленного на выявление значимых предикторов снижения когнитивных функций у пациентов с хронической ишемией мозга, показали, что IL-6 оказался наиболее сильным отрицательным предиктором когнитивного снижения ($\beta = -0,42$, $p < 0,001$), что указывает на ведущую роль хронического воспаления в патогенезе когнитивной дисфункции. Гомоцистеин также

достоверно ассоциировался с ухудшением когнитивных показателей ($\beta = -0,31$, $p = 0,002$), подтверждая его нейротоксическое влияние. BDNF, напротив, выступил как защитный фактор: повышение его уровня связано с улучшением когнитивных функций ($\beta = +0,47$, $p < 0,001$), что отражает значение нейротрофической поддержки в механизмах восстановления. NSE показал достоверную, хотя и менее выраженную отрицательную ассоциацию ($\beta = -0,25$, $p = 0,009$), что подтверждает вклад нейродегенеративных процессов.

Таблица 4

Результаты множественного линейного регрессионного анализа: предикторы снижения когнитивной функции по шкале MoCA у пациентов с хронической ишемией мозга (n = 115)

Предиктор	Коэффициент (β)	t-значение	p-value
IL-6	-0,42	-3,96	<0,001
Гомоцистеин	-0,31	-3,14	0,002
BDNF	+0,47	4,22	<0,001
NSE	-0,25	-2,68	0,009

В таблице 5 представлены результаты ROC-анализа (Receiver Operating Characteristic), проведенного для оценки

прогностической значимости биомаркеров когнитивного снижения у пациентов с хронической ишемией мозга.

Таблица 5

Диагностическая значимость биомаркеров хронической ишемии мозга I-II стадии (по данным ROC-анализа)

Биомаркер	AUC (95% CI)	Оптимальный порог	Чувствительность	Специфичность
IL-6	0,81 (0,74–0,88)	> 4,5 пг/мл	76,4%	78,9%
BDNF	0,79 (0,71–0,86)	< 9,8 нг/мл	72,3%	75,0%
Гомоцистеин	0,77 (0,69–0,84)	> 14,5 мкмоль/л	70,1%	73,8%

Показатель AUC (Area Under Curve) отражает общую диагностическую точность каждого маркера. Так IL-6 показал наивысшую прогностическую ценность (AUC = 0,81), что указывает на хорошую способность различать пациентов с когнитивными нарушениями и без них. Маркер BDNF продемонстрировал умеренно высокую диагностическую значимость (AUC = 0,79), где снижение уровня ассоциировано с ухудшением когнитивной функции. Гомоцистеин также оказался информативным биомаркером (AUC = 0,77), подтверждая его значение как предиктора нейродегенерации и когнитивного дефицита.

Таким образом, уровни IL-6 > 4,5 пг/мл, BDNF < 9,8 нг/мл и гомоцистеина > 14,5 мкмоль/л могут быть использованы как

клинически значимые маркеры риска снижения когнитивной функции при хронической ишемии мозга. Это открывает возможности для ранней диагностики, мониторинга течения заболевания и персонализированной коррекции реабилитационных программ.

Выводы. Полученные данные подтверждают необходимость включения комплексной оценки биомаркеров в алгоритм диагностики и стратификации риска когнитивных нарушений при хронической ишемии мозга, что открывает перспективы для разработки персонализированных реабилитационных и превентивных стратегий.

Список литературы

- Шмидт Е. В. Хроническая ишемия мозга: современное состояние проблемы. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2019;119(6):4–9.
- Гусев Е.И., Суслина З.А. Хронические цереброваскулярные заболевания: диагностика и лечение. М.: Медицинское информационное агентство; 2020.
- Скворцова В.И., Дамулин И.В. Когнитивные нарушения при хронической ишемии мозга. Неврологический журнал. 2020;25(3):12–19.
- Павлов В.В., Сергеев А.А. Сосудистые когнитивные расстройства: подходы к диагностике и лечению. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2021;13(2):78–84.
- Волошина Н.Б. и др. Маркеры воспаления при сосудистых когнитивных расстройствах. Российский медицинский журнал. 2021;29(4):31–35.
- Махкамова С.Д., Исмаилов А.А. Патогенетические аспекты хронической ишемии мозга у лиц среднего возраста. Журнал теоретической и клинической медицины. 2021;3(1):45–50.
- Холмурадов Ш.А., Юсупов А.Б. Клиническая и нейропсихологическая характеристика больных с хронической ишемией головного мозга. Журнал неврологии Узбекистана. 2022;5(2):60–64.
- Сафарова Н.Х., Хакимов А.Р. Воспалительные биомаркеры в диагностике когнитивных нарушений у пациентов с ХИМ. Вестник Научного центра неврологии. 2023;4(1):26–30.
- ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. Неврология.–Ташкент, 16-19. 2013.
- Tang Y, Le W. Differential roles of M1 and M2 microglia in neurodegenerative diseases. Mol Neurobiol. 2016;53(2):1181–1194.
- Prasad S, Sajja RK, Naik P, Cucullo L. Chronic low-grade inflammation in Alzheimer's disease: Role of blood-brain barrier dysfunction. Curr Alzheimer Res. 2015;12(7):608–617.
- Zhang J, Liu Q. Cholesterol metabolism and homeostasis in the brain. Protein Cell. 2015;6(4):254–264.

13. Maes M, Leonard BE, Myint AM, Kubera M, Verkerk R. The new '5-HT' hypothesis of depression: cell-mediated immune activation induces indoleamine 2,3-dioxygenase. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*. 2011;35(3):702–721.
14. Michels L, Warnke A, et al. Cognitive and neurophysiological changes in patients with cerebral microangiopathy. *Neuropsychologia*. 2021;150:107689.
15. Liu J, Li Z, et al. Serum BDNF and cognition in patients with cerebral small vessel disease. *BMC Neurol*. 2020;20:173.
16. O'Brien JT, Thomas A. Vascular dementia. *Lancet*. 2015;386(10004):1698–1706.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000